

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI TARBIYACHISINING FASILITATORLIK KOMPETENSIYASI

Parmanova Nargiza Baxadirovna

MTTDMQTMOI mustaqil izlanuvchisi Samarqand viloyati payariq tumani 39-son DMTT
direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11295752>

Annatsiya. Mazkur maqolada fasilitatsiya tushunchasining mazmun-mohiyati, bugungi davr pedagoglari uchun ushbu kompetensiyani o'zlashtirishning muhimligi va qolaversa zamonaviy pedagogic madaniyatning ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: fasilotator, tarbiyachi, osonlashtirish, yordam pedagogikasi, pedagogik madaniyat.

Ключевые слова: фасилитатор, воспитатель, фасилитатор, вспомогательная педагогика, педагогическая культура.

Keywords: facilitator Teacher, Assistant pedagogy, pedagogical culture.

Maktabgacha ta'lim jadal rivojlanayotgan ta'lim sohasi bo'lib, u butun dunyo va mamlakatimizdagi ta'lim sohasi mutaxassislari va tadqiqotchilarining diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Hozirgi kunda O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimini tubdan isloh qilish ishlari amalga oshirilmoqda. Shu munosabat bilan maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarini malakasini oshirish va bo'lajak tarbiyachilarni tayyorlovchi tizimini ham tubdan isloh qilish bugungi kunda har qachongidan ham muhimdir.

“Davlat o'quv dasturini amalga oshiruvchi pedagog bolaning shaxsiga hurmat ko'rsatadi va ta'lim va tarbiya jarayonini dastur tamoyillariga muvofiq tashkil qiladi.

Pedagog fasilitator sifatida bolalarga ta'lim va tarbiya berishda o'z bilimi, ko'nikma va resurslaridan foydalanadi. Pedagog ta'lim va tarbiya jarayonini rejalashtiradi, bolaning har tomonlama rivojlanishiga va uning salohiyatini ochishga hissa qo'shadigan rivojlantiruvchi muhitni yaratadi. Buning uchun pedagog bolaning rivojlanish xususiyatlarini biladi, uning his-tuyg'ularini tushunadi, har bir bolaning ehtiyojlari va qiziqishlarini aniqlaydi va hisobga oladi.

Pedagog guruhda shunday inklyuziv muhit yaratadiki, unda har bir bola o'zini ardoqli, qobiliyatli va ta'lim jarayoniga jalb qilingandek his qilishi kerak.

Pedagog bolaning mustaqil harakat qilish, natijalarga erishish va yutuqlarni amalga oshirish hamda ulardan zavqlanish qobiliyatini rivojlantirishga hissa qo'shadi. Pedagog, shuningdek, bolalarda zarurat bo'lganida, har bir bola tarbiyachidan yordam va dalda olishi mumkinligiga ishonch hissining paydo bo'lishiga yordam beradi.

Pedagog doimiy ravishda kasbiy kompetentligini takomillashtirish uchun o'z kasbiy faoliyatini hujjatlashtiradi, tahlil qiladi va baholaydi.

Pedagog bolaning, ota-onalarning va mahalliy jamoatchilik vakillarining fikri va tajribasini hurmat qiladi va o'z ishini teng sheriklik asosida quradi.” 1

-diyiladi “Ilk qadam” davlat o'quv dasturida. Shu o'rinda fasilitator va fasilitatsiya tushunchalarini ma'nosini, mazmunini o'rganish muhim.

Fasilitatsiya-kelajak o'qituvchisining pedagogik madaniyati. Fasilitatsiya hodisasi guruh dinamikasini (ta'sir qiladigan kuch) ham, shaxs dinamikasini ham qamrab oladi. Fasilitatsiya (ingliz tilidan. Facilitate - yordam berish, yo'l-yo'riq berish, osonlashtirish) o'z arsenali(ustaxona)da shaxs yoki jamoaga natijalarga erishish uchun eng yaxshi echimni topishga yordam

beradigan samarali psixologik, strategik vositalar va usullardan foydalangan holda yo'naltiruvchi bo'lmagan yo'nalish va yordam texnologiyasidir. Bugungi kunda pedagogika fani ta'lim jarayonining mazmuni va shakllarini yangilash bilan bog'liq bo'lgan o'tish bosqichini boshdan kechirayotganligi odatda tan olingan. Mashhur psixolog A.G. Asmolov ushbu bosqichni "ochilmagan yo'l, foydali madaniyatdan qadr-qimmat madaniyatiga qadar" deb atadi. Binobarin, madaniyatli inson nafaqat o'qimishli odam, balki atrofdagilarning hurmatiga va o'zini hurmat qilishga loyiqdir. Shuning uchun, boshqalar bilan o'zaro aloqani amalga oshirish, dunyo, odamlar va o'zi bilan munosabatlarni o'rnatish va o'zaro munosabatlarni amalga oshirish muammosi bizning davrimizning eng muhim vazifalaridan biridir.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Shiddat bilan o'zgarib borayotgan dunyoda va axborot oqimlarining ko'payishi sharoitida fundamental fan bilimlari ta'limning majburiy, ammo yetarli bo'lmagan maqsadi hisoblanadi. Bolalar nafaqat bilim, ko'nikma va malakalar yig'indisini o'zlashtirib olishlari, balki o'zlarini maksimal darajada anglashlari va jamiyatda foydali ishtirok etishlari uchun ularni mustaqil ravishda ajratib olish, tahlil qilish, tuzish va undan samarali foydalanish qobiliyatini shakllantirish juda muhim va qiyinroq. Ta'lim - bu davlat tomonidan belgilangan ta'lim darajalariga (ta'lim standartlari, malaka) erishishga qaratilgan insonni tarbiyalash va o'qitish jarayoni). Ta'lim - bu kasbiy faoliyatda samarali foydalanish maqsadida odamning tizimlashtirilgan bilim, ko'nikma va malakalarni egallash jarayonini ta'minlovchi davlat ijtimoiy sohasining eng muhim quyi tizimlaridan biridir.

Vatanimiz jamiyati ta'lim oldiga tarbiyachining kasbiy ongini bola shaxsini hurmat qilish qobiliyatini, uning o'z taqdirini o'zi belgilashni qadrlash huquqini faoliyatning ustuvor asosi sifatida tan olishga yo'naltirilganligi sharoitida yoshlarni hayotga tayyorlash vazifasini qo'yadi. Pedagogik soha - bu maqsadga muvofiq shaxsni shakllantirishning barcha turlarining yig'indisi va uning mohiyati ijtimoiy tajribani o'tkazish va o'zlashtirish faoliyatidir. Shu sababli, axborotga boy makon va yangi ta'lim texnologiyalari, shaxsga yo'naltirilgan o'qitish paradigmasi sharoitida tarbiyachilar ta'limning maqsadi tarbiyachining o'zgarishi va o'qitilishiga ko'maklashadigan vaziyatga duch kelishmoqda. Jamiyatdagi, muayyan tendentsiyalarning rivojlanishiga ta'sir o'tkazish, yosh avlodni zamonamizning global yoki mahalliy muammolarini hal qilishga tayyorlash, ularning oqibatlarini bashorat qilish va kerak bo'lganda ularni oldini olishga o'rgatish qobiliyati o'qituvchining, fasilitator-tarbiyachining yetakchi rolidir. Har bir alohida shaxs uchun ta'limning ozmi-ko'pmi aniq shaxsiy qiymati bor. Rivojlangan mamlakatlarda zamonaviy inson hayotining to'rtidan bir qismini egallaydigan, uning hayotini mazmunli va ma'naviylashtiradigan, uni turli his-tuyg'ular bilan ranglaydigan va bilim, muloqot va o'z-o'zini tasdiqlash ehtiyojlarini qondiradigan ta'lim olish jarayoni. Ta'lim jarayonida shaxsning potentsial qobiliyatlari aniqlanadi va rivojlanadi, uning o'zini o'zi anglashi amalga oshiriladi va inson qiyofasi shakllanadi. Ta'lim yordamida inson jamiyatdagi hayotga moslashadi, buning uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni egallaydi. Tarbiyachi ko'maklashish printsipiga asoslanib, davlat talablari asosida bolalarni maktabga tayyorlashni maqsad qilgan tarbiyalanuvchi va ta'lim mazmuni o'rtasida vositachiga aylanadi. Shunday qilib, nazariy tadqiqotlar va ta'lim amaliyotining tahlili shuni ko'rsatadiki, o'quv jarayonini qurishda yangi, demokratik uslub quyidagi xususiyatlar bilan tavsiflanadi: ko'maklashish asosida olib boriladigan ta'lim tarbiyalanuvchi, bo'lajak tarbiyachi va tinglovchilarni uzoq muddatli ta'lim va shaxsiy o'zini o'zi anglash ta'siriga yo'naltiradi; o'quv jarayonining tashabbuskori va etakchisi tarbiyalanuvchi yoki talabaning o'zi; ishtirokchilar o'rtasidagi munosabatlarning tabiati - tarbiyachi va bolaning muqobil ustunligi yoki tengligi.

Doimiy ravishda o'zgarib turadigan muhitda hayot yangi me'yorga aylanib bormoqda, bu esa doimiy ravishda paydo bo'layotgan yangi nostandart muammolarni hal qilish qobiliyatini talab qiladi, ko'p madaniyatli jamiyatdagi hayot, bu o'zaro hamkorlik va hamfikrlik uchun ortib borayotgan talablarni ilgari suradi. Trenerning o'rni o'qituvchi-yordamchi bo'lishi shart emas, balki har qanday qimmatli ma'lumot tashuvchisi bo'lishi mumkin. Yakuniy o'quv mahsuloti: bir tomondan tarbiyachi, uning (kasbiy tayyorgarlik darajasi), boshqa tomondan - faoliyat natijasida erishilgan narsalar (o'quv mahsulotining o'zi). Faoliyat mavzusi yoritilgan; faoliyat yo'naltirilgan ob'ekt; faoliyat davomida foydalaniladigan atrof muhit, ular orasidagi barcha turdagi aloqalar). Ta'lim jarayonining bunday noan'anaviy, demokratik modeli, ta'lim olish uchun ongli turtkiga ega bo'lgan, o'rganilayotgan mavzularni ijodiy o'zlashtirishni xohlaydigan kattalarga o'qitish jarayonida muvaffaqiyatli qo'llanilishi mumkin. Ushbu guruhga maktabga tayyorlov guruhlari, bo'lajak tarbiyachi talabalar, malaka oshirish tizimida o'qiydigan mutaxassislar va boshqalar kirishi mumkin. Boshlang'ich va o'rta maktablarga kelsak, ushbu faoliyat o'quv jarayonini boshqarishning demokratik va avtoritar uslublari elementlarini muvaffaqiyatli birlashtiradi. O'qituvchi yoki tarbiyachi pedagogik faoliyatning haqiqiy sub'ektiga aylanishi uchun talabaga yoki tarbiyalanuvchiga yordam berishi va u bilan hamdard bo'lish istagi bilan birlashib, ta'lim oluvchiga nisbatan hurmatli munosabatni taxmin qilib, uni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik munosabatlarni shakllantirish zarur. Ta'limga ko'maklashish - bu bilish faoliyatida vujudga keladigan ta'lim beruvchilar va ta'lim oluvchilar o'rtasida maxsus psixologik o'zaro ta'sirni va shaxslararo munosabatlarni tashkil qilish orqali bilishni, bajarishni o'rganish, birgalikda yashashni o'rganish, yashashni o'rganishga imkon beradigan jarayon. Biz ta'lim beruvchi vata'lim oluvchining birgalikdagi faoliyati sifatida tarbiyalash, o'qitish samaradorligini oshirish, o'qitish samaradorligini oshirish jarayoni, ya'ni pedagogik o'zaro aloqadorlik sub'ektlarini maxsus muomala uslubi va ta'lim beruvchining shaxsiy xususiyatlari tufayli tarbiyalash jarayonini tushunamiz. Bundan tashqari, o'qitishni osonlashtirish ko'pincha o'qituvchi shaxsining eng muhim professional sifati sifatida qabul qilinadi. Avvalo, o'rganishni yengillashtirish mezonlarini aniqlash kerak. Zamonaviy pedagogikada o'qitishni yengillashtirishning muhim mezonlaridan biri bu ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchining samaradorligi va natijadorligiga imkon berishi mumkin. Kantning so'zlari bilan ifodalangan: "Fikrlarni o'rgatish kerak emas, balki o'ylash kerak", bu XXI asrda alohida ahamiyatga ega bo'ldi, chunki "Talabalar faoliyati modellari ta'lim modellari orqali o'zlashtiriladi" (MT Gromkova). Demak, ta'lim beruvchi - yordamchi, tashabbuskorlik namoyon bo'lishiga yordam beradigan va ta'lim oluvchilarning shaxsiy o'zaro ta'sirini ta'minlaydigan shaxsga qiziqish mavjud, bu esa o'z navbatida ta'lim oluvchilarning aqliy rivojlanishiga yordam beradi. Ta'lim oluvchilar tomonidan osonlikcha o'zaro aloqaning zarur shartlari quyidagilardir: shaxsiy fazilatlar, o'rganish darajasi, hissiy holat, talabalarning qobiliyatlari. Shu bilan birga, o'qituvchi-mashg'ulotchining kasbiy pozitsiyasi va uning ta'lim oluvchining mustaqilligiga ta'siri pedagogik tadqiqot mavzusi emas edi. Ta'lim beruvchini mavzu sifatida emas, balki ta'lim muhitining tashkilotchisi, yordamchisi sifatida tayyorlash muammosi hozircha ochiq qolmoqda. Muqobil maktablar uchun o'qituvchilarni tayyorlaydigan o'quv muassasalari allaqachon mavjud, ammo, odatda, tegishli maktablarni tugatgan odamlar u erga borishadi. Dunyoda har qanday turdagi maktablarda o'qitishga qodir bo'lgan o'qituvchilarni tayyorlash bo'yicha tajribaga ega bo'lgan nufuzli oliy maktablar hali yo'q. Ko'rinib turibdiki, bu muammo uzoq vaqt davomida izziz qolishga qaratilgan. Bugungi kunda pedagogika va psixologiyada osonlashtirish kompetentsiyasi shakllanmoqda (G.S. Savolainen), bu pedagogik ko'maklashish sohasidagi bilimlar tizimiga egalik sifatida qaraladi; ta'lim jarayonida o'qituvchining ko'maklashish faoliyatining ahamiyatini anglash;

ta'limni osonlashtirish va bunday faoliyatning ijobiy tajribasiga ega bo'lish usullari va uslublariga egalik qilish, kompetensiyaning tarkibiy qismlarining: bilim, motivatsion, operatsion-faollik va refleksivning o'zaro bog'liqligidir. Va nihoyat, biz ta'limni osonlashtirishni yangi fikrlashning namoyon bo'lishi, ta'limni chinakam diversifikatsiyasi (o'zgarish xilma-xil) deb atashga haqlimiz. Bu nafaqat jarayonning ishlab chiqarilishi, balki o'qitish (o'qituvchi) ishining mohiyati ham muhimdir: nuqtai nazarlarni rivojlantirish erkinligi, o'zgarmas haqiqatlarning yo'qligi, yangi ma'lumotlarni izlash, muammolarni ongli ravishda hal qilishga urinishlar, shaxsning o'zini o'zi tashkil etish va o'zini rivojlantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishdir. Biroq, tarbiyachilarni tayyorlashning mazmuni va usullari qanday bo'lishidan qat'i nazar, pedagogik sohaga kiradigan har bir kishi esda tutishi foydalidir: sizning farzandlaringiz aslida sizning farzandlaringiz emas. Ular hayotni yengib o'tishga intilayotgan hayotning o'g'illari va qizlari. Ular dunyoga siz orqali kelishadi, lekin siz tufayli emas va garchi ular hanuzgacha siz bilan bo'lsa ham, ular sizga tegishli emaslar. Ularning jasdlari siz bilan yashaydi, lekin ularning ruhi emas, chunki ularning ruhlari ertangi uyda yashaydi, u erda siz hatto tushingizda ham ularga ergasholmaysiz. Siz ular kabi bo'lishga intilishingiz mumkin, lekin ularni sizga o'xshatishga urinmang, chunki hayot orqaga qaytmaydi va "kecha" da yashash mumkin emas. Mamlakatda yuz berayotgan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar va natijada maktabgacha ta'limni modernizatsiya (eng yangi zamonaviy) qilish tarbiyachilarning kasbiy vakolatiga yangicha yondashishni talab qiladi. Ta'lim beruvchi kasbiy mahorati ta'lim sifatini ta'minlashning hal qiluvchi omiliga aylanib bormoqda va "kasbiy kompetentsiya" (o'ziga xos xususiyat) tushunchasi asosiy hisoblanadi. Bugungi kunda tarbiyachi - jamiyat talablariga moslasha oladigan "moslashuvchan" emas, balki Fleming Funch ta'kidlaganidek, tarbiyachi - "maslahatchi", "terapevt" kerak. Falsafiy nuqtai nazardan, shaxs - bu shaxsni jamiyat a'zosi sifatida tavsiflovchi ijtimoiy ahamiyatga ega xususiyatlarning barqaror tizimidir. Ushbu ta'rifning asosiy yuki "ijtimoiy ahamiyatli xususiyatlar" iborasi bilan bog'liq, shuning uchun adaptiv (moslashuvchan) mttida tarbiyachi shaxsining modelini ishlab chiqish uchun birinchi navbatda ushbu ijtimoiy ahamiyatga ega xususiyatlarning nima ekanligini aniqlash kerak. Ilm-fan nuqtai nazaridan o'qituvchi shaxsini tashkil etuvchi asosiy elementlar kasbiy mahorat, kompetentlik, mahsuldorlik, ijtimoiy yo'naltirilgan shaxsiy fazilatlaridir. Ammo fan bitta narsa, ammo amalda biz ta'lim oluvchilar bizdan nimani kutishlarini juda yaxshi tasavvur qilishimiz kerak, chunki ular bizning faoliyatimizning asosiy ko'rsatkichlari. Nazariy doiramizda innovatsion madaniyatni umumiy madaniy, kasbiy va shaxsiy fazilatlarining eng yuqori namoyishi sifatida namoyish etishga alohida e'tibor beriladi. Buning sababi shundaki, madaniyat, kasb va shaxsning o'ziga xos xususiyatlari uchta asosiy ma'lumot, g'oya va ilhom manbai bo'lib, imkoniyat yaratadi va ixtiro qilish, tajriba o'tkazish, yangi, foydali, samarali qo'llash zarurligini belgilaydi. Avvalo, innovatsion madaniyatni kasbiy hodisa sifatida ko'rsatish kerak, chunki u qaysi sohada ishlasa ham professionallar, ijtimoiy hayotning turli sohalariga - ish, kundalik hayot, dam olish, bilish va aloqa sohalariga yangi narsalarni olib kirishadi. Biroq, biz tarbiyachining innovatsion madaniyatining dastlabki bazasi (ehtimol boshqa ko'plab kasblarning vakillari) shaxsning umumiy madaniy (ijtimoiy-madaniy) fazilatlarini ekanligidan boshlaymiz: 1) ma'naviyat, 2) fuqarolik va 3) bilimlilik, chunki ularning barchasi ta'lim jarayonining mazmuniga singib ketgan, uning atmosferasini tashkil qiladi va asta-sekin ta'lim oluvchilarning xususiyatlariga aylanishi kerak. Bunga hissa qo'shadigan professional fazilatlar ta'lim jarayoni yuqori darajadagi samaradorlik yangiliklari, shubhasiz: 1) mavzuni bilish, 2) texnologik madaniyat va 3) psixologik madaniyat. Psixologik madaniyatni alohida ta'kidlash kerak. O'qituvchi-o'qituvchi odamlar bilan, shuningdek, o'qituvchilar bilan bevosita aloqada. Kundalik yuzma-yuz, ba'zida qiyin vaziyatlarda yuzma-yuz

yuzma-yuz bo'lib, inson uchun maqbul, qulay muhitni yaratishi, to'qnashuvlarning oldini olish, sodir bo'layotgan voqealarga samimiy qiziqish uyg'otishi, jamoada hamkorlik va do'stlik o'rnatishi kerak bo'lgan kishi uchun psixologik malakaga ega bo'lish qanchalik zarurligini isbotlash kerakmi? Ma'lumki, psixologik madaniyat nafaqat o'qituvchilarga, balki ko'plab kasb vakillari uchun ob'ektiv zarurdir. Usiz hech qanday yangilik paydo bo'lishi mumkin emas, faqat fasilitatorining o'zi hamma uchun eng qiyin bo'lganligi sababli. Psixologik jihatdan nafaqat boshqalarning ohangini saqlab qolish, balki o'z farovonligini tartibga solish uchun ham juda muhimdir. Shunga qaramay, ko'pincha tadqiqotchilar ta'kidlashlaricha, shaxsiy fazilatlarining namoyon bo'lishi ajralmas shart bo'lgan ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan faoliyat sohalarida - san'at, ilm-fan va, albatta, ta'lim sohasida shaxsning ayrim xususiyatlari sohaning innovatsion rivojlanishidagi eng muhim omil hisoblanadi. Ushbu aniq holatga rozi bo'lmaslik mumkin emas. Shu bilan birga, qaysi fazilatlar, avvalo, Fasilitator tarbiyachining innovatsion madaniyatini shakllantirish uchun zarurligini ta'kidlash kerak. Shaxsning quyidagi xususiyatlarini ta'kidlash lozim: 1) rivojlanayotgan sub'ektlar sifatida bolalarga munosabat; 2) odamlarning o'zaro munosabati madaniyati; 3) rivojlanayotgan sub'ekt sifatida o'ziga nisbatan munosabat. Agar dastlabki ikkita xususiyat haqida tez-tez gapirilsa va yozilsa, ular o'qituvchining o'zini faqat professional ma'noda rivojlanishga qodir shaxs sifatida tushinishi haqida gapirishadi. Biroq, o'zini ijobiy tomonga rivojlanayotgan, mazmunli va maqsadga muvofiq ravishda rivojlanayotgan, yangi qobiliyatlar va xarakter xususiyatlariga ega bo'lgan shaxs deb hisoblash juda muhimdir. O'zini yangilamasdan, atrofda hayotni yangilash imkonsiz. Bu o'zaro bog'liq jarayonlar.

XULOSA Aytildanlarning hammasini sarhisob qilar ekanman, shuni aytmoqchimanki, tarbiyachining mehnati har doim ham darhol sezilavermaydi. Ko'pincha, u o'zini bir muncha vaqt o'tgach tarbiyalanuvchilarning shaxsiy fazilatlarida namoyon qiladi. Lunacharskiy, - o'qituvchi bu kelajakni shakllantiruvchi inson, u bu kelajak uchun katta darajada omil hisoblanadi. Shaxsiyatni tarbiyalashga faqat shaxsgina qodir. Demak, tarbiyachining o'zi, uning intellektual, axloqiy va kasbiy xususiyatlari rivojlanishi ijtimoiy muhit darajasidan ustun bo'lishi kerakligi aniq. Bu o'qituvchi o'zining ijtimoiy ahamiyati, yuqori mas'uliyati, kognitiv faolligi, doimiy ob'ektiv introspektivasi va o'zini o'zi takomillashtirish bo'yicha tizimli ishlarini bilgan taqdirda mumkin. Hamkorlikka tayyorlikni shakllantirish jarayoni tezroq boshlanganda, shaxs o'z imkoniyatlari, roli va o'zaro munosabatlar sharoitida har qanday yordami to'g'risida tezroq xabardor bo'ladi. Shuning uchun, inson tug'ilgandan deyarli dunyo va odamlar bilan insoniy munosabatlarni anglash va o'rnatishga yo'naltirilishi mumkin va bo'lishi kerak. Shu nuqtai nazardan qaraganda, o'z pedagogik pozitsiyasi va pedagogik uslubining ahamiyatini ortiqcha baholash qiyin.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-4947-son Farmoni. 7 fevral 2017 yil.[1]
3. F.Qodirova Maktabgacha pedagogika "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi
4. Shin A.V., Mirziyoyeva Sh.Sh., Garosheva I.V., Nazarova B.A., Mikailova U.T., Abdunazarova N.F., M.Ishakova "Oilalar va mahalliy jamoatchilik bilan hamkorlik" metodik qo'llanma T: 2020
5. N.Parmanova. magisrtlik dissertatsiyasi. Samarqand/2021
6. N.Parmanova "O'yinab-o'yilab o'rganamiz" Toshkent/Navro'z 2019